

System wyobrażeń o świecie – specyfika myślenia pierwotnego

Strona | 1

Autor: Marika Walczak

Afilacja: Studentka pedagogiki w Akademii Jagiellońskiej w Toruniu

Streszczenie: Autor próbuje przybliżyć specyfikę myślenia ludzi pierwotnych oraz ich system wyobrażeń o świecie. Omawia wierzenia magiczno-religijne, istotę mitu w życiu przodków oraz wykorzystanie symboliki koła, które miały na celu wyjaśnienie powstania świata, praw nim rządzących i sensu ludzkiej egzystencji.

Słowa kluczowe: wierzenia magiczno-religijne, religia, magia, mity, symbolika koła.

Abstract: The author tries to present the specificity of primitive people's thinking and their system of ideas about the world. It discusses magical and religious beliefs, the essence of myth in the life of ancestors and the use of the symbolism of the circle, which were to explain the origin of the world, the laws that govern it and the meaning of human existence.

Keywords: magical-religious beliefs, religion, magic, myths, circle symbolism.

Spoleczeństwa pierwotne, proste i przedpiśmienne, to nasi praprzodkowie oraz współczesne społeczeństwa odizolowane od rozwiniętych cywilizacji. Myślenie pierwotne, określane również jako mityczne, archaiczne czy religijne, determinuje człowieka pierwotnego i jego światopogląd religijny oraz podstawowy poziom myślenia wszechczasów (Nowicka, 1991, s. 425). Analizując elementy myślenia pierwotnego, można uzyskać częściowy obraz rzeczywistości widzianej przez przodków. Do kategorii tej zaliczamy religię, magię, rytuały, sakralne role społeczne, wielokrotnie podkreślane znaczenie mitu oraz symbolikę koła.

Myślenie człowieka pierwotnego ograniczone jest małym zasobem wiedzy i konserwatyzmem. Wierzenia stanowiły uzupełnienie wiedzy oraz były odpowiedzią na podstawowe pytania dotyczące ludzkiego życia. Człowiek próbował wyjaśnić rzeczy i zdarzenia, doszukiwał się przyczyn naturalnych oraz mistycznych, co Edward Evans-Pritchard nazwał podwójnym systemem wyjaśniania świata. Mimo naturalnych wyjaśnień, większości przedmiotom i zdarzeniom przypisywano związek z siłami nadprzyrodzonymi lub religią. Z kolei Lucien Lévy-Bruhl uważał, że dla pierwotnych nie istnieją zjawiska naturalne, bo „nie muszą oni bynajmniej szukać wyjaśnienia: jest ono złożone w elementach mistycznych ich wyobrażeń zbiorowych” (Lévy-Bruhl, 1992, s. 67). Natomiast James Frazer twierdził, że jednym z powodów powstania religii jest chęć władania nad zjawiskami natury, przykładem może być prośba o zakończenie suszy lub pozbycie się pasożytów z upraw (Olszewska-Dyoniziak, 2001, s. 128). Do innych powodów zalicza się przyjęcie roli gospodarza środowiska, strach wobec świata oraz pragnienie zapewnienia sobie nieśmiertelności, poprzez kontakt z wszelkimi nadludzkimi siłami, co nadawałoby sens ludzkiemu życiu. W tym ujęciu wierzenia mogą mieć cele

praktyczne ukazywać głębszy sens egzystencji człowieka (Malinowski, s. 123; Nowicka, 1991, s. 423).

Religia w antropologicznym ujęciu jest zespołem wyobrażeń sił nadprzyrodzonych. System ten silnie wpływał na światopogląd człowieka pierwotnego oraz na każdą sferę jego życia, myślenia i działania. Siły te w jego odczuciu wywoływały tajemnicze i niewytłumaczalne zjawiska oraz sprawowały kontrolę nad światem i ludzkim życiem. Pierwotne religie opierały się na wierze w istoty nadprzyrodzone i na regulacjach dotyczących kontaktów z nimi. Bóstwa uznawano za ideał doskonałości etycznej i reprezentowały postawy, do których człowiek powinien dążyć.

W podobny sposób zresztą postrzegani są współcześnie wszyscy święci. Istoty duchowe mogły występować w postaci przedmiotów martwych, żywych, zjawisk przyrodniczych oraz ludzi. W każdej epoce występowały również przedmioty mające nadprzyrodzone moce: figurki, zwierzęta (ich szczątki i fragmenty), rośliny i przedmioty wytworzone przez człowieka, a nawet ludzkie narządy. Kult ten z początku interpretowano jako wyraz ciemnoty człowieka pierwotnego, jednak Edward Burnett Tylor wykazał, że osąd ten nie był słuszny. Stwierdził, że pierwotni czczą bóstwa, które dane przedmioty mają jedynie symbolizować, co oznaczałoby, że posiadają one zdolności kontemplacyjne i spekulacyjne oraz umiejętność wychwytywania związków przyczynowo-skutkowych.

Za początek myślenia o duszy, pośmiertnym życiu i kontaktach między żyjącymi a zmarłymi można uznać intencjonalne pochówki neandertalczyków. Mircea Eliade badał religijność człowieka paleolitu i stwierdził, że wątki badanej przez niego religii obecne są do dziś w chrześcijaństwie, a widoczne są w obrzędach pogrzebowych, chowanie zmarłych wraz z przedmiotami codziennego użytku i wiara w pośmiertną wędrówkę dusz. Istotna jest koncepcja duszy, która interpretowana jest jako źródło ożywienia ciała. W wielu obrzędach występuje motyw poszukiwania wędrującej lub utraconej duszy, np. w wyniku choroby, która może oddziaływać na żywych w pozytywny lub negatywny sposób. Motyw ten ukazuje uświadomienie sobie przez pierwotnych dualizmu natury ludzkiej, rozdzielenia życia cielesnego od duchowego (Olszewska-Dyoniziak, 2001, s. 127-133; Nowicka, 1991, s. 438-440).

W religiach pierwotnych często występowały ceremonie i obrzędy, które dotyczyły istotnych momentów życia ludzi pierwotnych takich, jak narodziny, małżeństwo, objęcie ważnej w danej społeczności roli, a w szczególności śmierci. Rytuały religijne wynikały z potrzeb duchowych, a nie praktycznych tak, jak w przypadku rytuałów magicznych. Ceremonie pełniły funkcje „ekonomiczne, identyfikacji społecznej, umacniania autorytetu starszych, podtrzymywania wierzeń i tradycji, a tym samym dostarczanie zespołu norm i wartości dla istniejących instytucji” (Olszewska-Dyoniziak, 2001, s. 129). Według Emile’a Durkheima ceremonie religijne służą do osiągnięcia społecznej solidarności i utrwalenia porządku społecznego, co więcej, dawała możliwość kontrolowania społeczeństwa (Olszewska-Dyoniziak, 2001, s. 129-137).

Religia miała silne i trwałe zabarwienie emocjonalne, dostarczała jednostkom

poczucia ufności, bezpieczeństwa i optymizmu oraz wzorce postępowania moralnego. Wzorce te nie występowały jednak w postaci sformułowanych nakazów i zakazów jak w przypadku 10 przykazań, a upomnień i wskazówek ze strony kapłana czy szamana. Pierwotni stosowali się do nakazów religijnych nie ze względu na reguły moralne wprowadzone przez religię, ale w celu uniknięcia gniewu wyznaczanych bóstw.

Magia. Pewnym problemem w światopoglądzie człowieka pierwotnego było i jest rozróżnienie pomiędzy religią a magią. Jednym ze sposobów rozróżnienia jest porównanie postaw wobec sił i istot nadprzyrodzonych. W przypadku religii człowiek uniża się, okazuje szacunek i cześć, wyraża błagania i prośby oraz składa ofiarę i odprawia rytuał, a charakter spotkania z bóstwem jest osobowy. Religia polega na proszeniu o pewne działania, magia natomiast ma na celu manipulowanie siłami wyższymi. Magia to zasób środków, formuł i działań, które dobiera się i odprawia w zależności od aktualnego problemu, a ich nieskuteczność zarzuca się nie trafności zaklęć lub nieprawidłowemu wykonaniu. Z tego względu np. Bronisław Malinowski uważa, iż magia ma więcej wspólnego z techniką niż z religią (Nowicka, 1991, s. 441-442).

Składowymi magii są czarownictwo, wróżbiarstwo i prorocтва. Czarownictwo to wiara w możliwość rzucania czarów, a czarownikiem może zostać każdy, kto uprawia magię. Istnieje również rozróżnienie między czarami – których odprawianie można obserwować – a czarownictwem, które owiane jest tajemnicą i odprawiane bez udziału widowni. I choć magia jako alternatywny sposób rozwiązywania problemów powinna redukować napięcie, to w przypadku czarownictwa działała również w odwrotny sposób, będąc kojarzona z czarną i złą magią. Natomiast dzięki wróżbiarstwu i prorocctwom można było poznać przyszłość i efekty działań, co czyniło życie bardziej przewidywalnym (Nowicka, 1991, s. 443-444).

Wśród osób pełniących funkcje magiczno-religijne wyróżnić można: czarownika, czarownicę, maga, lekarza, doktora czarownika, księdza, kapłana i szamana. Kapłan i szaman wykonują zabiegi rytualne, których celem jest dobro zbiorowości lub danej jednostki. Różnica polega na tym, że według szamana ma on bezpośredni kontakt z siłami nadprzyrodzonymi, a kapłan może jedynie oddziaływać na nie za pomocą obrzędu. Szaman mógł odgrywać rolę kapłana, lekarza i wróżbity. Wierzą, że dusza szamana opuszcza ciało, aby zrobić miejsce dla duchów pomocniczych. Według współczesnej psychiatrii szamani wykazują pewien stopień odchylenia od normy psychicznej, a obrzędy mają dla nich wartość terapeutyczną (Olszewska-Dyoniziak, 2001, s. 135-136).

Malinowski, obserwując maga ujarzmiającego wiatr, stwierdził, że mag pomógł ludziom nie poprzez siłę władania wiatrem, lecz dzięki rzucaniu czarów uspokoił innych, dał im poczucie, że jest osobą, którą ich uratuje, a następnie poprzez wydawanie rozkazów opanował sytuację. Uznał więc maga za osobę dającą wiarę w ocalenie i bodźce do działania oraz za osobę, której powierza się kierownictwo w momentach, kiedy zorganizowana i skuteczna działalność ma największe znaczenie (Malinowski, s. 20). Magię wykorzystuje się więc do wytworzenia poczucia bezpieczeństwa i pewności efektów działania, w momentach, kiedy celu nie można osiągnąć siłami człowieka, a wiedza okazuje się niepomocna.

Rytuały praktykowane w religii występowały także w czynnościach magicznych. Według Durkheima rytuał jest „działaniem zbiorowym wyrażającym i wzmacniającym więź społeczną, mającym w związku z tym zasadnicze znaczenie dla istnienia zbiorowości” (Lévy-Bruhl, 1992, s. 60). Rytuały miały często związek z życiem gospodarczym, a w szczególności z rozpoczęciem sezonu łowieckiego oraz z pozyskiwaniem środków do życia i z organizacją społeczną. U pierwotnych występowały również inicjacje, podczas których przekazywano informacje, obyczaje, prawa i obowiązki. Obrzędom tym często towarzyszyło okaleczanie, głodówki i izolowanie poddawanych inicjacji. Wierzone, że dzięki takim zabiegom w inicjacji uczestniczyć będą bóstwa lub duchy (Olszewska-Dyoniziak, 2001, s. 140).

Mity. Według Józefa Niźnika w ujęciu filozoficzno-antropologicznym mit jest ekspresją specyficznej struktury świadomości, natomiast mitologią jest światopogląd o odrębnym sposobie postrzegania rzeczywistości i różnym od logiki dyskursywnej (Czeremski, 2009, s. 15-16). Eliade pisał, że „mit opowiada historię świętą, opisuje wydarzenie, które miało miejsce w okresie wyjściowym, legendarnym czasie początków” (Korczak, 2014, s. 280). Mit jest historią o stworzeniu rzeczywistości przez istoty nadnaturalne i uznawaną za historię prawdziwą, a co więcej świętą. Posługując się taką definicją, także Biblię można interpretować jako mit, co więcej, mit o podobnym charakterze w cząstkowej formie występuje do dzisiaj w kulturze ludowej.

Mity obrazują wyobrażenia bóstw, tłumaczą ludziom pierwotnym sens życia codziennego, pochodzenie człowieka, świata i życie pośmiertne oraz ukazują boski porządek. Opowiadają również o mitycznych przodkach, którzy są wzorcami naśladowania, pouczają o świętości oraz mogą wpływać na losy ludzi. Mity ukazują „taką strukturę rzeczywistości, która jest niedostępna dla empiryczno-racjonalnego poznania” (Olszewska-Dyoniziak, 2001, s. 138) tzn. opowiadają o pokrewieństwie, braterstwie i przyjaźni między złymi i dobrymi postaciami, ukazując moc jednoczenia przeciwieństw.

Tak przedstawiane mity odzwierciedlają charakterystyczne dla człowieka sposoby myślenia, a ich powtarzalność w różnych środowiskach kulturowych spowodowana jest nieświadomością zbiorową, która jest zbiorem wspomnień i doświadczeń całej ludzkości. Za podstawową funkcję mitu uznaje się przedstawienie modeli dla rytuałów i ważniejszych czynności np. pracy, małżeństwa czy wychowania. Eliade podał siedem funkcji mitu, według których jest on podstawą życia społecznego i kultury, wzorcem dla działań ludzkich, czymś nadającym sens światu i życiu ludzkiemu, świętym przesłaniem, czynnikiem edukującym, środkiem zapewniającym nieśmiertelność oraz wyrazem przekonania natury metafizycznej i teologicznej (Korczak, 2014, s. 3).

Symbolika koła. Przodkowie upodobali sobie kształt koła ze względu na jeden środek, który miał obrazować boga, ku któremu kieruje się cały wszechświat. Koło symbolizowało wszystko, co idealne: świat, początek i koniec wszystkiego, prototyp ziemi, a czasami ludzką duszę i bogów. Nieprzypadkowy jest również okrągły kształt aureoli wokół głów świętych. Poprzez symbol koła, ze względu na

jego „brak końców”, wyobrażano sobie czas i wieczność.

Wszystkie najistotniejsze momenty wydarzyć się miały w centrum koła, czyli sakralnym środku, np. stworzenie człowieka wydarzyło się w raju, który znajdował się w centrum świata oraz miał kształt koła. Pierwotni uważali, że znajdują się w centrum świata (pośrodku ziemi stawiali własny naród i stolice państw), a więc i ziemia musiała być w jego centrum, stąd przekonanie o jej geocentryczności. Symbolika koła znalazła miejsce również w architekturze. Okrągłe i kopulaste budowle uznawane są za najważniejsze miejsca sakralne, a same świątynie i ołtarze wydają się kosmicznym centrum władzy, w którym możliwa jest komunikacja z bytami nadludzkimi. W mitologii przedstawiono parę rodzicielską świata np. boginię nieba i boga ziemi, którzy zostali rozdzieleni przez boga powietrza. Mity te ukazywały „uświadomienie sobie pewnych różnic między górą i dołem, światłem i ciemnością, kobietą i mężczyzną” (Lurker, 1994, s. 153). Ziemia była przestrzenią życiową człowieka, a niebo czymś nieskończonym. W kościołach chrześcijańskich podłoga symbolizuje właśnie ziemskość, a okrągła kopuła sklepienie niebieskie bądź raj (Lurker, 1994, s. 152-167; Korczak, 2014, s. 288-189).

Bibliografia

- Czeremski, M. (2009). *Struktura mitów*. Kraków: Nomos.
- Lévy-Bruhl, L. (1992). *Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Lurker, M. (1994). *Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach*. Kraków: Wydawnictwo Znak.
- Nowicka, E. (1991). *Świat człowieka - świat kultury*. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- Olszewska-Dyoniziak, B. (2001). *Człowiek – Kultura – Osobowość*. Wrocław: Wydawnictwo ATLA 2.

Źródła

- Korczak, A. (2014). *Porządek wśród mitów według Mircei Eliadego*. Pobrano z: <https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3213/1/17-Korczak.pdf>
- Malinowski, B. (b.r.). *Kultura jako wyznacznik zachowania się*. Pobrano z: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20200/1/011%20DR%20BRO-NIS%C5%81AW%20MALINOWSKI%20RPEiS%2017%281%29%2C%201937.pdf>

Materiały pomocnicze

- Czeremski, M. (2021). *Mit w umyśle. Ewolucyjno-kognitywne podstawy form mitycznych*. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- Wieczorek, K. M. i in. (2016). *Myślenie utopijne i mityczne. Aporie filozoficzne*. Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo Leimak.